

ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Олейник Валентин Валентинович

Самостоятельный соискатель Университета общественной
безопасности Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16638364>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 28-iyun 2025 yil
Ma'qullandi: 30-iyun 2025 yil
Nashr qilindi: 31-iyul 2025 yil

KEY WORDS

незаконный оборот
наркотиков, даркнет,
криптовалюта, стеганография,
искусственный интеллект,
латентность преступлений,
интернет-преступность,
правоохранительная
деятельность.

ABSTRACT

Статья посвящена исследованию проблем противодействия незаконному обороту наркотических средств в условиях стремительного развития цифровых технологий. Рассматриваются особенности функционирования даркнета, использование криптовалют, зашифрованных мессенджеров и стеганографии для сокрытия противоправной деятельности. Отмечается высокая латентность наркопреступлений, связанная с нежеланием потребителей обращаться в правоохранительные органы. Автор акцентирует внимание на необходимости внедрения методов искусственного интеллекта и машинного обучения для мониторинга теневых сегментов сети. Предлагаются меры по совершенствованию законодательства, включая регулирование деятельности VPN-сервисов и мессенджеров, а также расширение полномочий правоохранительных органов для эффективной борьбы с данной формой преступности.

В условиях современного развития человечество сталкивается с серьезными вызовами, связанными с противоправным оборотом наркотических веществ, характер которого существенно изменился под воздействием цифровых технологий. Информационно-коммуникационная сеть «Интернет» превратилась не только в ключевой механизм взаимодействия и передачи информации, но и в пространство, активно эксплуатируемое преступными группами для сбыта наркотических средств. Обеспечиваемая Интернетом анонимность способствует сокрытию идентичности правонарушителей, что значительно усложняет деятельность органов правопорядка по их обнаружению и привлечению к уголовной ответственности.

Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в 2024 году опубликован доклад, который убедительно демонстрирует рост употребления наркотиков. Так, по последним данным, в 2022 году примерно 292 млн человек во всем мире употребляли наркотики, что на 20 % больше, чем 10 лет назад [1]. Более того, отмечается и увеличение числа людей, страдающих от наркотической зависимости: 39,5 млн. Этот показатель выше на 45 %, в отличие от того, который был установлен 10 лет назад [2].

Следует подчеркнуть, что увеличение численности лиц, употребляющих наркотические средства, формирует устойчивый спрос на запрещённые вещества, что, в свою очередь, способствует активизации их противоправного изготовления и нелегального оборота.

Противоправный наркотрафик выступает одной из наиболее острых социальных и криминологических угроз современности.

С развитием информационно-коммуникационных технологий данное негативное явление приняло новые формы проявления, существенно затруднив процессы обнаружения, пресечения и расследования преступной деятельности в указанной области. В частности, глобальная сеть «Интернет» трансформировалась в мощный механизм, активно используемый преступными структурами для распространения наркотических средств и уклонения от традиционных инструментов государственного контроля.

Представляется целесообразным проанализировать, с какими основными трудностями и барьерами сталкиваются правоохранительные органы при осуществлении деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков, прежде всего в интернет-пространстве.

Прежде всего, одной из ключевых проблем следует признать стремительное расширение так называемого «даркнета» [3], представляющего собой специализированный сегмент сети Интернет, недоступный для широкой аудитории пользователей. В данном пространстве установление соединения осуществляется между доверенными участниками (пирами) посредством зашифрованных каналов, с применением нестандартных сетевых портов и специфических протоколов передачи данных. Для выхода в «даркнет» необходимо использование специализированного программного обеспечения, а доступ к информационным ресурсам возможен преимущественно через защищённые паролями форумы, вход на которые осуществляется исключительно по приглашению (инвайту) от администраторов или модераторов. В этом закрытом сегменте сети наркоторговцы создают анонимные интернет-магазины, предназначенные для реализации наркотических средств [4; 5].

Отметим также, что начиная с конца октября 2016 года функционирует одна из крупнейших торговых платформ — Hydra, объединяющая несколько сотен анонимных интернет-магазинов. Все операции купли-продажи, а также расчёты между участниками осуществляются непосредственно на данной платформе, при этом в качестве платёжного средства используется криптовалюта. Указанный ресурс, размещённый в сети Tor, охватывает широкий спектр теневой деятельности — от реализации наркотических средств до продажи поддельных документов, банковских карт и иных незаконных товаров [6].

Для решения обозначенной проблемы представляется целесообразным внедрение технологий искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения в деятельность государственных органов, осуществляющих автоматизированный мониторинг сегмента «даркнет». Подобные системы должны быть ориентированы на анализ сетевого трафика, выявление подозрительных активностей, идентификацию нелегальных торговых площадок, а также отслеживание проводимых финансовых операций.

Кроме того, широкое применение методов шифрования, сервисов виртуальных частных сетей (VPN), прокси-серверов и анонимных платёжных систем обеспечивает сокрытие реальных IP-адресов, географического местоположения и финансовых потоков пользователей. В частности, сбытчики наркотических средств активно используют мессенджеры с реализованной функцией сквозного шифрования сообщений (например, Telegram) для взаимодействия с покупателями, что делает

содержание переписки недоступным для правоохранительных органов без прямого доступа к устройству [7].

Реализация наркотических средств через Telegram осуществляется, как правило, двумя основными способами: путём проведения прямых переговоров между продавцом и покупателем в секретном чате с последующей передачей товара посредством закладки, либо через использование автоматизированных чат-ботов, обеспечивающих выбор товара и передачу покупателю информации о местонахождении тайника [8].

Кроме того, осуществление оплаты за наркотические средства посредством криптовалют, таких как Bitcoin, Ethereum, Monero и других, значительно усложняет процедуру отслеживания движения финансовых средств. Следует отметить, что криптовалюта Monero, в отличие от ряда иных цифровых активов, изначально была разработана с приоритетом на обеспечение высокого уровня анонимности транзакций. Данная особенность способствовала её распространению в качестве инструмента для осуществления противоправных операций, включая сделки по реализации наркотических средств. Несмотря на наличие широкого спектра криптовалют, именно Bitcoin продолжает занимать доминирующее положение в структуре теневого сегмента российской экономики, связанного с оборотом наркотиков [9; 10].

Представляется обоснованным осуществить регулирование указанной ситуации путём установления обязательных требований для поставщиков услуг VPN и мессенджеров со встроенным механизмом сквозного шифрования, предусматривающих обязательную регистрацию в национальных реестрах и обязанность предоставления правоохранительным органам доступа к пользовательским данным по их официальному запросу.

Следует учитывать, что сеть Интернет не обладает географическими границами, что даёт возможность преступным группировкам осуществлять свою деятельность из любой точки мира, организуя поставки и сбыт наркотических средств как внутри отдельных государств, так и на международном уровне. К примеру, производство наркотиков может осуществляться в одном государстве, рекламирование продукции размещаться на интернет-ресурсе другого государства, а процесс оплаты и доставки реализовываться через территорию третьих стран.

Очевидно, что стремительное развитие информационных технологий неизменно опережает технические возможности правоохранительных структур. В частности, применение стеганографических методов, заключающихся в сокрытии информации внутри иных файлов (например, графических изображений), позволяет наркоторговцам передавать сообщения и инструкции, не вызывая подозрения. Дополнительно автоматизированные программные боты и скрипты активно применяются для массовой рассылки рекламных объявлений о продаже наркотических средств, что существенно затрудняет их выявление и последующую блокировку в ручном режиме. Одновременно использование децентрализованных платформ и пиринговых сетей практически исключает возможность цензурирования и удаления противоправной информации.

В целях повышения эффективности противодействия незаконному обороту наркотиков необходимо предусмотреть правовое закрепление за правоохранительными органами возможности использования методов оперативного внедрения в теньевые сегменты сети, включая создание фиктивных торговых площадок, участие в противоправных сделках под прикрытием, а также проведение DDoS-атак на нелегальные ресурсы.

Анализируя проблему противодействия противоправному обороту наркотических средств, следует поддержать точку зрения исследователей, акцентирующих внимание на высокой степени латентности преступных деяний в данной области [11; 12]. Действительно, в отличие от ряда иных преступлений, таких как кражи или грабежи,

где имеется потерпевший, заинтересованный в сообщении о преступном деянии, в случаях незаконного оборота наркотических средств сам потребитель выступает активным участником противоправной деятельности. В силу риска привлечения к уголовной ответственности за приобретение и (или) хранение наркотиков он, как правило, не заинтересован в обращении в органы правопорядка.

Следует подчеркнуть, что противодействие незаконному обороту наркотических средств в информационно-коммуникационной сети «Интернет» представляет собой крайне сложную и многоплановую задачу, требующую систематического контроля и активных действий как со стороны государства, так и со стороны общества. Только комплексное применение правовых, организационных, технологических и профилактических механизмов может обеспечить действенное ограничение распространения данного опасного явления и способствовать охране здоровья и безопасности граждан.

Список литературы:

1. Всемирный доклад о наркотиках, 2024 год // https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR_2024/2411140R.pdf
2. Эвинян Виктория Араиковна Некоторые проблемные аспекты противодействия незаконному обороту наркотиков в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» // Н.Экс.Т. 2025. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-problemnye-aspekty-protivodeystviya-nezakonnomu-oborotu-narkotikov-v-informatsionno-telekommunikatsionnoy-seti-internet> (дата обращения: 06.05.2025).
3. Романова Л.И., Дремлюга Р.И. Преступный мир Darknet // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2018. - Т. 14, - № 1. - С. 52–60.
4. United Nations Office on Drugs and Crime. The Online Trafficking of Synthetic Drugs and Synthetic Opioids. Vienna: UNODC, - 2021. - 40 p. https://www.unodc.org/res/opioid-crisis/index_html/08_OnlineTrafficking_Report_Revised.pdf
5. Иваницкая Н.С., Прокопчук С.В. Бесконтактный сбыт наркотических средств посредством сети Интернет: криминогенная обстановка в Алтайском крае // Вестник Алтайского института экономики. 2022. № 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/beskontaktnyy-sbyt-narkoticheskikh-sredstv-posredstvom-seti-internet-kriminogennaya-obstanovka-v-altayskom-krae>
6. Goonetilleke P., Knorre A., Kuriksha, A. Hydra: Lessons from the world's largest darknet market // Criminology & Public Policy, - 2023. - №22(5), - P.735–775.
7. Петухов А.Ю., Куликов К.С. Проблемы противодействия использованию компьютерных технологий в незаконном обороте наркотиков // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2020. № 1 (47). С. 68–74.
8. Кузнецова И.В. Цифровые технологии и наркопреступность: проблемы противодействия использованию мессенджера Telegram в распространении наркотиков // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. - 2023. - № 2. - С. 45–52.
9. Möser M., Böhme R., & Breuker D. An Inquiry into Money Laundering Tools in the Bitcoin Ecosystem // eCrime Researchers Summit, - 2013. - №2.- P. 1–14.
10. Foley S., Karlsen J. R., Putniņš T. J. Sex, Drugs, and Bitcoin: How Much Illegal Activity Is Financed Through Cryptocurrencies? // The Review of Financial Studies, - 2019. - №32(5), - P.1798–1853.
11. Костенко Н.И. Проблемы выявления латентной преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков // Научный журнал КубГАУ. - 2019. - № 151(07). - С. 112–118

12. Орлова М.В. Установление латентной части наркомании и связанной с ней наркопреступности как фактор, влияющий на формирование стратегии противодействия // Российский криминологический взгляд. - 2022. - Т. 6. - № 3. - С. 51-58.

